

8. *Hodasevich V.F.* Poeticheskoe hozyajstvo Pushkina. L.: Mysl', 1924. 168 s.

9. *Hodasevich V.F.* Pushkin i poety ego vremeni. T. 1. Oakland, California: Berkeley Slavic specialties, 1999. 488 s.

10. *Hrustaleva A.V.* Problema avtobiografichnosti A.S. Pushkina i princip eliminirovaniya «vneshnej» biografii v trudah S.L. Franka // *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Filologiya. Zhurnalistika.* 2011. T. 11. № 4. S. 57—61.

М. АРШАД НАДИР ШАХ

Эволюция подходов к изучению производительности труда*

Аннотация. В статье рассматриваются междисциплинарные аспекты исследований в области производительности труда в связи с постоянной трансформацией концепций, используемых научным сообществом. Анализируются философские взгляды на производительность, оказавшие определяющее влияние на тренды развития общественных наук, в частности политической экономии. Неравномерность развития социума делает необходимым синтез методологических достижений философских традиций (аналитической и континентальной), что обогащает научное видение и создает поле для всестороннего рассмотрения проблематики производительности в новом ракурсе.

Предпринята попытка обоснования тезиса о том, что гуманистический подход исключает вариант абсолютизации производительности, параллельно ставится вопрос об учете ценностных, культурных и технологических процессов. Сделан вывод о том, что вместо общего универсального показателя должна использоваться совокупность критериев, релевантных конкретной проблематике, с учетом возможностей, присутствующих в рамках трансформирующейся парадигмы.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: М. Аршад Надир Шах. Эволюция подходов к изучению производительности труда // *Философия хозяйства.* 2025. № 4. С. 21—35. DOI:

Ключевые слова: производительность, разделение труда, технологическое развитие, производство, социально-экономическое взаимодействие.

Abstract. The article considers interdisciplinary aspects of research in the field of labor productivity due to the constant transformation of concepts used by the scientific community. It analyzes philosophical views on productivity, which have had a determining influence on the trends in the development of social sciences, in particular, political economy. The uneven development of society makes it necessary to synthesize methodological achievements of philosophical traditions (analytical and continental), which enriches the scientific vision and creates a field for a comprehensive consideration of productivity problems from a new perspective. An attempt is made to substantiate the thesis that the humanistic approach excludes the option of absolutization of productivity; in parallel, the question of taking into account value, cultural and technological processes is raised. It is concluded that instead of a general universal indicator, a set of criteria relevant to a particular issue should be used, taking into account the opportunities present within the transforming paradigm.

Keywords: productivity, division of labor, technological development, production, socio-economic interaction.

УДК 331
ББК 60

В последние десятилетия проблемы, связанные с производительностью, приобрели совершенно новое звучание в связи с быстрыми технологическими преобразованиями и кардинальными переменами в структуре мирового рынка ресурсов. Если раньше акцент делался преимущественно на количественные показатели и механистический рост объемов производства, то современный этап требует комплексного осмысления категории «производительность труда» с позиций философии, этики и социального взаимодействия. Многие экономические и социологические исследования показывают, что производительность все чаще понимается не только как количество продукции на единицу ресурса, но и как индикатор благополучия общества, состояния окружающей среды и уровня развития личности.

Именно поэтому философский взгляд на эволюцию подходов к изучению производительности вызывает растущий интерес у ученых разных специальностей.

Актуальность исследования обусловлена тем, что в стремительно меняющемся мире привычные критерии оценки эффективности уже не отражают реальную картину общественного воспроизводства. Теперь в фокусе оказываются не только технические и экономические аспекты, но и гуманитарные: влияние цифровых технологий на самореализацию человека, проблемы неравномерного распределения ресурсов и социальная ответственность бизнеса. Недостаток целостного взгляда на эти процессы нередко приводит к противоречивым стратегиям, когда, с одной стороны, декларируется важность человеческого капитала, а с другой — акцент смещается на безудержное повышение темпов производства и безликие показатели.

Теоретические и исторические основы анализа производительности

Вопросы, касающиеся эффективности труда, всегда привлекали внимание исследователей, хотя само это понятие в прежние эпохи не всегда формулировалось в тех же терминах, что и в современности. Еще античные философы стремились найти ответ на вопрос, как достичь наилучшего состояния общества и человека в нем. Например, Платон в диалоге «Государство» и «Законы» затрагивал темы разделения труда и справедливости в обществе, указывая на то, что эффективная организация труда должна способствовать гармонии между гражданами. Положительно оценивалась специализация на пожизненной основе, при этом не учитывались отрицательные последствия такого выбора. В его работах отдается должное важности управленческой деятельности с акцентом на взаимоотношения ее объекта и субъекта. Рассматривая разделение труда в различных аспектах, он фокусирует внимание не на разнице отдельных профессий, а на выполнении управленческих ролей [10].

В свою очередь, Аристотель выделял физический и умственный труд, предполагая их разную оценку с учетом этической и социальной составляющей. Оптимизация структуры социума, по его мнению, должна позволять его участникам максимально эффективно использовать свой потенциал в рамках имеющегося общественного

устройства, где высшие классы должны организовать производственную деятельность для низших [15]. В его этико-политических трактатах прослеживается мысль о том, что труд не следует рассматривать только как источник экономической выгоды, ведь без должных моральных оснований он теряет свою ценностную основу.

В эпоху Средних веков концепция труда и производительности вписывалась в христианскую доктрину о добродетельном поведении. Фома Аквинский, развивая аристотелевскую традицию и поддерживая тезис о разделении умственного и физического труда, считал, что эффективность первого не может быть увеличена, тогда как производительность второго может быть улучшена при развитии физических способностей [4]. Рассмотрение производственной сферы осуществлялось в контексте общего блага и гармонии социальной жизни, при этом отмечалась этическая ответственность работника за качество своего труда. Специфика средневекового мышления заключалась в том, что эффективность человеческой деятельности рассматривалась в религиозно-нравственном контексте, а не только в экономическом.

С начала Нового времени, когда закладывались основы современной экономики, вопрос о производительности стал все более тесно переплетаться с проблемами прогресса, роста благосостояния и рационального использования ресурсов. Мыслители эпохи Просвещения, такие как Джон Локк, обращали внимание на роль частной собственности и разделения труда в повышении продуктивности. В его работах уделяется особое внимание той части стоимости товаров, которая возникает «благодаря человеческому усердию». Также подчеркивается, что «труд составляет гораздо большую часть стоимости вещей» по сравнению с землей, которая дает необходимое сырье [7].

Изменения общественно-экономической формации, связанные с формированием капиталистических отношений, привели к новациям в теории производительности, что совпало с периодом формирования политической экономии как науки. Трансформация взглядов на эффективность труда в рамках школы английской классической политэкономии берет свое начало в работах У. Петти. Он считал, что производительность является важнейшим фактором пропорциональности обмена в соответствии с затратами труда. В результате был сделан вывод о прямой зависимости стоимости товаров и этого пока-

зателя. Таким образом, аргументируется производственный источник богатства, основанный на труде, в противовес сфере обращения. Также в его работах уделялось внимание способам повышения продуктивности: возможно как увеличение напряженности труда, так и его облегчение с помощью средств труда [9].

Адам Смит был согласен с предшественником в оценке труда в качестве источника богатства, но детализировал его компоненты, определяющие стоимость товара: был выделен труд, израсходованный на создание товара, и труд, который покупается на этот товар. Важным достижением является разделение производительного и непроизводительного труда. Первый «обменивается на капитал» предпринимателя, а второй «обменивается на доход» нанимателя, т. е. часть прибыли, ренты или заработной платы [13]. Впервые был рассмотрен вопрос увеличения величины годового продукта страны либо за счет увеличения ресурсов (найма новых работников), либо за счет роста производительной силы уже занятых рабочих. Последнее может достигаться посредством внедрения машин, рационального распределения труда и его разделения. Смит, в частности, утверждал, что специализация является важнейшим фактором роста богатства наций, а его идеи впоследствии оказали заметное влияние на дальнейшие дискуссии о том, как и почему общество должно организовывать свои производственные процессы.

Давид Рикардо выявил, что стоимость товаров обратно пропорциональна производительности труда и предвосхитил разделение Карла Маркса на живой и овеществленный труд. Было раскрыто содержание как непосредственного труда, так и предварительно затраченного на орудия, инструменты и здания, необходимые для осуществления продуктивной деятельности. Кроме этого, производительность труда, по его мнению, является важнейшим фактором, влияющим на прибыль. Капиталист, ставящий целью увеличение своих доходов, должен обращать внимание на пути ее повышения [11].

Джон Стюарт Милль связывал рост производительности с развитием свободы и возможностей индивида. Соглашаясь с предшественниками в большинстве положений, он расширяет понятие производительного труда, включая в него деятельность по охране собственности и получению квалификации, которая впоследствии позволит увеличить накопления [1].

К достижениям Жана-Батиста Сэя можно отнести создание теории факторов производства, в рамках которой рассматривалось влияние труда, земли и капитала, а соответственно и соотношения их производительности [14].

В XIX в. выдающийся вклад в осмысление производительности внес Карл Маркс. Его трудовая теория стоимости подчеркивала ключевую роль человеческого труда в создании общественных благ. Маркс увидел в производительности не только средство умножения богатства, но и инструмент классового противоречия, что стало одной из центральных проблем для позднейших философских и экономических анализов [8]. Параллельно с марксистской концепцией развивались и альтернативные воззрения, предлагающие иные пути понимания эффективности.

Историческое наследие показывает, что представления о производительности развивались неравномерно и всегда вплетались в общую канву философского и социально-экономического размышления. В разные эпохи акценты смещались от морально-нравственных аспектов труда к экономико-техническим или политическим, но неизменно сохранялось понимание, что результативная деятельность человека тесно связана с его личной и общественной ответственностью.

Исторические взгляды, описанные выше, заложили мощный фундамент, на котором выросли современные исследования производительности. От античных представлений о «телосе» (т. е. конечной причине) и добродетели к марксистской критике капитализма. Каждая философская традиция приносила свой уникальный элемент в понимание эффективности человеческого труда.

В классической немецкой философии, в частности у Иммануила Канта, идея автономии и морального закона ставила вопрос не столько о количестве произведенного, сколько о нравственном качестве деяний [5]. Такой акцент отражает вечное столкновение между материальной пользой и моральными установками, что до сих пор актуально в дискуссиях о социальной ответственности бизнеса.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель, приводя в соответствие философскую и политэкономическую терминологию, с помощью диалектического подхода раскрыл понятия абстрактного и конкретного труда. Он выявил отдельные устойчивые типы связи объективного и

субъективного в рамках этой категории, в результате чего были прояснены роли и функции каждой фигуры в трудовом процессе. Выводы Гегеля относительно производительной деятельности созвучны его современникам-политэкономам, но, кроме этого, им были также описаны причины и источники продуктивного действия.

В более позднее время Макс Вебер предлагал осмыслить производительность через призму рациональности и бюрократических институтов, видя в протестантской этике одну из причин эффективности западных экономических систем [3]. Его исследования о рационализации и «железной клетке» модерна подводят нас к пониманию производительности как закономерного, но одновременно ограничивающего феномена: стремясь к максимизации результата, общество может потерять гибкость и гуманистическую составляющую.

Таким образом, классические концепции сегодня переплетаются с новейшими идеями, формируя междисциплинарное поле исследований. Производительность перестает быть сугубо экономической категорией и все явственнее предстает в качестве многомерного феномена, отражающего ценностные, социальные, культурные и технологические процессы современного общества. Именно в этой точке и начинается поиск новых парадигм и подходов, которые все чаще основываются на интеграции философских, экономических и этических перспектив.

Синтез аналитических и континентальных традиций

В философской науке XX столетия условно выделяют две крупные ветви, которые долгое время воспринимались как резко противопоставленные друг другу: аналитическую (прежде всего развивавшуюся в англосаксонских странах) и континентальную (сосредоточенную главным образом во Франции, Германии, а также в некоторых других европейских государствах). Долгое время эти две ветви считались едва ли не несовместимыми. Аналитические философы упрекали континентальную школу в излишней метафоричности, отсутствии четкости и пренебрежении строгими методологическими принципами. Со своей стороны, представители континентальной мысли находили подход аналитиков чрезмерно сухим, редуционистским и не учитывающим сложную природу реальности, социально-исторический контекст и живой опыт человека.

Когда мы обращаемся к понятию *производительности*, то сталкиваемся именно с той сферой, где синтез аналитической и континентальной традиций может стать особенно плодотворным. С одной стороны, производительность требует точных определений и измерений. Мы говорим о конкретных метриках (объемах выпуска, финансовой прибыли, показателях эффективности труда и капитала), пытаемся выявить математические зависимости и строим экономические модели. Подобный подход близок к аналитической школе, где ценятся логическая строгость и проверяемость утверждений.

Как показывает *континентальная мысль*, любое понятие, включая производительность, вплетено в широкий социально-культурный и исторический контекст. Например, в эпоху Просвещения рациональный подход к труду и акцент на прогрессе формировали идею о том, что производительность — это, в первую очередь, результат нарастающего механического совершенствования и упорядочивания (работы философов Нового времени, а позднее — классиков политэкономии). Впоследствии, в модернистскую эпоху, культура индустриальной революции укрепила веру в прогресс, опирающийся на разделение труда, рост промышленного производства и линейное накопление капитала.

Континентальные философы, такие как Мишель Фуко, начали показывать, что за внешне объективной логикой повышения эффективности может скрываться также усиление контроля и дисциплины [16]. Аналитический же подход, в классическом его виде, предпочитает не вовлекаться в такие проблемные поля, считая их слишком неопределенными или слишком метафизическими.

Следовательно, когда мы пытаемся разобраться, что именно должно пониматься под *производительностью* в современных условиях — а речь может идти не только о выпуске товаров, но и о производстве знаний, смысла, услуг, креативных продуктов, — мы видим, что важна ясность терминологии (здесь аналитики могут предложить инструменты логического анализа, операциональных определений, концептуальных разграничений). Но при этом мы нуждаемся и в историко-критическом контексте (который дает континентальная традиция), позволяющем уловить, например, как определенная эпоха формулирует идеалы результативного или эффективного труда, какие формы отчуждения и власти при этом могут формироваться, как

меняются представления о личности, когда ее рассматривают исключительно как трудовой ресурс.

Кроме того, *континентальная философия* напоминает нам о субъективном и экзистенциальном измерениях труда. Например, экзистенциальные и феноменологические исследования (Мартин Хайдеггер, Морис Мерло-Понти, Жан-Поль Сартр) показывают, что человеческая деятельность не сводится к внешним метрикам; она связана с осмыслением бытия [17], самореализацией [12], преодолением отчуждения.

С другой стороны, аналитическая традиция обеспечивает конкретику и необходимую методологическую ясность, без которой континентальное стремление к широкому холистическому взгляду может скатываться в расплывчатые рассуждения. К примеру, когда правительства или корпоративные структуры заявляют о беспрецедентном росте производительности, мы можем попытаться систематически проверить, что стоит за этими словами, какие именно показатели включены в статистику и не скрывается ли за общим приростом ухудшение качества труда или усиление социального неравенства. Методы аналитической философии помогают ввести критерии верификации или хотя бы четкого объяснения терминов, что способствует созданию устойчивой методологической базы для измерения и интерпретации.

Производительность в фокусе постмодернистской мысли

Современная философия, особенно в ее постмодернистском или постструктуралистском направлении (Мишель Фуко, Жак Деррида), указывает на неоднозначность и даже потенциальную опасность абсолютизации производительности. Системы, которые упорно требуют роста эффективности любой ценой, нередко порождают отчуждение, сужая свободу личности в пользу безличных стандартов. С другой стороны, такие подходы, как прагматизм (Джон Дьюи, Ричард Рорти), подчеркивают позитивное влияние инноваций и научно-технического прогресса, связывая их с улучшением социальных условий и расширением познавательных горизонтов.

В этих условиях понятие производительности перестает быть сугубо экономической категорией, сводящейся к увеличению количества выпускаемых товаров или к показателям роста валового внутреннего продукта. При этом методы повышения эффективности

были тесно связаны с совершенствованием конвейерной системы, рациональным разделением труда и масштабной механизацией. Впоследствии на первый план выходят более сложные процессы, в которых учитываются не только объемы и темпы производства, но и социальные, культурные и даже экзистенциальные факторы. Постиндустриальная парадигма, вобравшая в себя идеалы информационной эпохи, усложняет подход к пониманию результата и эффективности, а постмодернистская мысль подчеркивает множественность интерпретаций, отказываясь от жесткой веры в единый путь прогресса. В результате производительность начинает рассматриваться как гибридная и подчас парадоксальная категория, требующая глубокого анализа на стыке экономики, философии, социологии и культурологии.

Одновременно в постиндустриальной сфере становятся востребованными гибкие формы занятости: фриланс, удаленная работа, проектная деятельность, коворкинги и т. д. Эти форматы ломают привычные представления о фиксированном рабочем месте и графике. Человек может быть вовлечен в несколько параллельных проектов, а его продуктивность проявляется в умении переключаться, коммуницировать, добывать и структурировать информацию, генерировать идеи. Подобная реальность изначально плохо поддается оценке классическими метриками, поскольку ключевую роль начинают играть качества, которые невозможно адекватно количественно оценить: компетентность, креативность и социальная коммуникация.

В постмодернистском ключе платформенное взаимодействие становится пространством, где определенные *дискурсы и правила* навязывают свои формы нормирования. Алгоритмы ранжирования, рейтинги, отзывы и прочие механизмы автоматически и зачастую незаметно «руководят» поведением пользователей, повышая одних и маргинализируя других. В итоге производительность может возрастать благодаря селекции привилегированных участников платформ, в то время как неудачники или те, чьи навыки не вписываются в алгоритмические критерии, теряют возможность вообще оставаться в игре.

На этом фоне становится особенно актуальной *постмодернистская критика* крупных идеологий и универсальных концепций прогресса. Мыслители постмодерна (например, Жан-Франсуа Ли-

отар) утверждают, что повествования о линейном росте и равномерном прогрессе фактически являются культурными мифами, скрывающими за собой власти и доминирование тех или иных институциональных сил [6]. В контексте производительности такие сомнения приобретают дополнительный вес: многие авторы подчеркивают, что каждый очередной виток повышения эффективности в рамках определенной социально-экономической модели может вести к усилению дисциплинарных механизмов контроля, отчуждению работника и навязыванию жестких норм поведения.

Наряду с этим в постмодернистской парадигме все более значимым становится производство *символических ценностей*. Как отмечал Жан Бодрийяр, современное общество — это общество потребления знаков и образов, а не только физических благ [2]. В таких условиях многие компании фактически производят «симулякры», т. е. образы, которые не имеют прямого материального аналога. Бренды, виртуальные активы, контент в социальных сетях — все это создает специфический пласт экономической деятельности, где продукт может быть бесконечно воспроизводимым, а его реальная ценность определяется, скорее, культурными и социальными факторами, чем затратами труда на его создание. Соответственно, говорить о производительности в таком контексте крайне сложно. Встает вопрос, как посчитать эффективность создания виртуального образа, если он может одновременно продаваться бесчисленному числу пользователей.

В результате мы видим, что в постиндустриальном обществе, рассматриваемом через призму постмодернистской философии, *вместо одного универсального критерия производительности* возникает множество различных. Каждый из них может быть релевантен в конкретном контексте, но не обязательно совпадать с остальными. Экономические показатели (рост прибыли, оборот платформы, количество патентов) вступают в противоречие с экологическими (выбросы парниковых газов, загрязнение окружающей среды), социальными (равномерность распределения доходов, безопасность рабочих мест), культурными (интеграция местных традиций, сохранение языков и идентичностей), психологическими (мотивация, удовлетворенность трудом, стресс), а порой и философскими (смысл, свобода, самореализация). Постмодернизм настаивает, что все эти критерии не могут быть сведены к какому-то единому знаменателю без потерь,

поскольку они рождаются в разных дискурсах, имеют разные ценностные предпосылки и служат различным группам интересов.

Кроме того, меняется представление о том, *какие цели* преследует повышение эффективности. Если в индустриальную эпоху главным было увеличить производство товаров и стимулировать экономический рост, то в современных условиях может оказаться, что гипертрофированная гонка за ростом в одном измерении (например, в технологическом секторе) ведет к разрушительным последствиям в других сферах (социальное расслоение, массовая безработица, перенапряжение работников). Постмодернистская критика напоминает, что вера в линейный прогресс по единому показателю может оказаться упрощенной: нам необходима система из множества показателей, и то, какую именно систему мы выбираем, отражает определенные ценности и интересы.

В конечном итоге, *постиндустриальная и постмодернистская перспективы* вынуждают нас задуматься о том, в какой мере производительность должна зависеть от контекста и какими критериями мы располагаем для ее оценки. Сегодня становится очевидным, что нельзя ограничиваться только экономической рациональностью: к ней нужно добавлять социальные, экологические, культурные и моральные аспекты. В этом смысле постмодернистский отказ от «больших нарративов» — это призыв к многостороннему диалогу, в котором каждая заинтересованная сторона (от государства и бизнеса до местных сообществ и самих работников) может вносить свою точку зрения на то, что считать эффективным и почему.

Размышления о производительности в категориях современной философии показывают, насколько сложно и многомерно это понятие. Если в классических трудах производительность чаще понималась как рост объемов выпускаемых благ на единицу ресурса, то со временем данная категория обрела куда более широкое звучание. Сегодня под эффективностью мы нередко имеем в виду не только экономические или технологические результаты, но и социальную, экологическую, культурную и даже морально-этическую составляющие. Таким образом, производительность становится своего рода зеркалом, отражающим общие ценностные ориентации и духовные приоритеты общества.

В исторической перспективе трактовка производительности неоднократно менялась. От средневековых представлений о «праведном труде во имя общего блага» до марксистского анализа классовых противоречий — на каждой стадии мыслители пытались найти баланс между эффективностью и человечностью. Современные философские течения, в особенности постмодернистские, поставили под вопрос универсальность представлений о производительности, указывая на то, что ее критерии часто зависят от культурных практик, дискурсивных норм и институциональных установок.

Междисциплинарный поворот расширил рамки анализа: социологи, культурологи и экономисты объединили усилия, чтобы понять, как под влиянием технологических и социальных факторов меняется картина труда. Важную роль сыграла философия технологий, стремящаяся осмыслить перспективы и риски автоматизации, цифровизации и искусственного интеллекта. На этом фоне производительность уже не сводится к простому росту количественных показателей — гораздо существеннее оказывается ценностное измерение, включающее заботу о человеческом капитале, социальную ответственность и экологическую устойчивость.

В целом эволюция подходов к изучению производительности свидетельствует о том, что данное понятие не может развиваться исключительно в рамках одной дисциплины и одной парадигмы. Философский взгляд, дополняемый методами социальных наук и осмыслением технологических тенденций, помогает увидеть в производительности не бездушный инструмент роста, а потенциал для укрепления общественной солидарности, личностного развития и экологической гармонии. В перспективе дальнейших исследований можно ожидать еще более тесного взаимодействия философии, экономики, социологии, культурологии и естественных наук — именно такой синтез, вероятно, даст наиболее полное представление о производительности как сложном и многогранном феномене современной действительности.

Литература

1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело, 1994.
2. Бодрийяр Ж. Общество потребления. М.: АСТ, 2023.

3. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М.: АСТ, 2021.
4. Долженко Р.А., Малышев Д.С. Развитие подходов к производительности труда и ее оценке // Экономика труда. 2021. Т. 8. № 12. С. 1577—1590.
5. Кант И. Критика практического разума. М.: Эксмо, 2023.
6. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.: Институт экспериментальной социологии; Спб.: Алетейя, 1998.
7. Локк Дж. Два трактата о правлении. М.; Челябинск.: Социум, 2014.
8. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1960.
9. Петти У. Экономические и статистические работы. М.: Директ-Медиа, 2007.
10. Платон. Государство. Законы. Политика. М.: Мысль, 1998.
11. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. М.: Эксмо, 2016.
12. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии. М.: АСТ, 2015.
13. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2016.
14. Сэй Ж.-Б. Трактат политической экономии. М.: Дело, 2000.
15. Туйцын Ю.В. Социальные функции труда в философии Аристотеля // Вестник Московского городского педагогического университета. Сер. Философские науки. №. 2 (22). 2017. С. 73—81.
16. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ад Маргинем, 2015.
17. Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ад Маргинем, 1997.

Referenses

1. Blaug M. Ekonomicheskaya mysl' v retrospektive. М.: Delo, 1994.
2. Bodriyyar ZH. Obshchestvo potrebleniya. М.: AST, 2023.
3. Veber M. Protestantskaya etika i duh kapitalizma. М.: AST, 2021.

4. *Dolzhenko R.A., Malyshev D.S.* Razvitie podhodov k proizvoditel'nosti truda i ee ocenke // *Ekonomika truda*. 2021. T. 8. № 12. S. 1577—1590.
5. *Kant I.* Kritika prakticheskogo razuma. M.: Eksmo, 2023.
6. *Liotar ZH.-F.* Sostoyanie postmoderna. M.: Institut eksperimental'noj sociologii; Spb.: Aletejya, 1998.
7. *Lokk Dzsh.* Dva traktata o pravlenii. M.; CHelyabinsk.: Socium, 2014.
8. *Marks K., Engel's F.* *Coch.* T. 23. 2-e izd. M.: Gospolitizdat, 1960.
9. *Petti U.* Ekonomicheskie i statisticheskie raboty. M.: Direkt-Media, 2007.
10. *Platon.* Gosudarstvo. Zakony. Politika. M.: Mysl', 1998.
11. *Rikardo D.* Nachala politicheskoy ekonomii i nalogovogo oblozheniya. M.: Eksmo, 2016.
12. *Sartr ZH.-P.* Bytie i nichto: opyt fenomenologicheskoy ontologii. M.: AST, 2015.
13. *Smit A.* Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov. M.: Eksmo, 2016.
14. *Sej ZH.-B.* Traktat politicheskoy ekonomii. M.: Delo, 2000.
15. *Tujcyn YU.V.* Social'nye funkcii truda v filosofii Aristotelya // *Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Ser. Filosofskie nauki.* №. 2 (22). 2017. S. 73—81.
16. *Fuko M.* Nadzirat' i nakazyvat'. Rozhdenie tyur'my. M.: Ad Marginem, 2015.
17. *Hajdegger M.* Bytie i vremya. M.: Ad Marginem, 1997.